

MASHG‘ULOTLAR MILLIY KLASSIFIKATORINI ISHLAB CHIQISHDA MILLIY KODLASH TIZIMNI JORIY QILISH

Sarmanov Obidjon Baxodirovich

Professional ta’limni rivojlantirish instituti mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: obidjon.baxodirovich@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada mashg‘ulotlar milliy klassifikatorini ishlab chiqish milliy kodlash tizimini joriy etish masalalari tahlil qilingan. Xalqaro standartlar (ISCO-08, ESCO) va tajribalarni o‘rgangan holda, O‘zbekiston sharoitida milliy tasnif va kodlash mexanizmlarini yaratish zaruratini asoslab berilgan. Mashg‘ulotlarni milliy kodlash orqali mehnat bozori va ta’lim integratsiyasini ta’minlash imkoniyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: klassifikator, standart, mashg‘ulot, kasb, lavozim, mehnat bozori, ta’lim tizimi, kodlash tizimi.

IMPLEMENTATION OF A NATIONAL CODING SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL CLASSIFIER OF OCCUPATIONS

Annotation. This article analyzes the issues of developing a national classification of occupations and introducing a national coding system. Studying international standards (ISCO-08, ESCO) and experience, the need to create national classification and coding mechanisms in the conditions of Uzbekistan is justified. The possibility of ensuring the integration of the labor market and education through national coding of occupations is highlighted.

Keyword: classifier, standard, training, occupation, position, labor market, educational system, coding system.

ВНЕДРЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОДИРОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КЛАССИФИКАТОРА ПРОФЕССИЙ

Аннотация. В статье анализируются вопросы разработки национальной классификации видов деятельности и внедрения национальной системы кодирования. На основе изучения международных стандартов (ИССО-08, ЭССО) и опыта обоснована необходимость создания национальных механизмов классификации и кодирования в условиях Узбекистана. Подчеркивается возможность обеспечения интеграции рынка труда и образования посредством национального кодирования обучения.

Ключевые слова: классификатор, стандарт, обучение, профессия, должность, рынок труда, образовательная система, система кодирования.

Jahon mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, milliy malaka tizimini xalqaro standartlar bilan uyg‘unlashtirishda kasb va mashg‘ulotlarning aniq va o‘zaro muvofiq klassifikatsiyasi muhim o‘rin tutadi. Shuning uchun respublikamizda Mashg‘ulotlar milliy klassifikatorini ishlab chiqish va uni milliy kodlash tizimi asosida tartibga solish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Mashg‘ulotlar milliy klassifikatori Milliy malaka tizimning asosiy tarkibiy komponentlaridan biri hisoblanadi.

Mashg‘ulotlar milliy klassifikatori — Xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan qabul qilingan Mashg‘ulotlarning xalqaro standart klassifikatori (MXSK–2008) va Yevropa ko‘nikmalar,

kompetensiyalar, malakalar va mashg‘ulotlar tizimi (ESCO) asosida ishlab chiqiladi. U mehnat bozoridagi mashg‘ulotlar (kasblar) turlarini tizimlashtirish va ularni yagona asosda tasniflashga qaratilgan xalqaro standart hisoblanadi.

Uning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

Mehnat bozorini tartibga solish;

Mashg‘ulotlar bo‘yicha rasmiy statistika yuritishni ta‘minlash;

Mehnat bozori va ta‘lim tizimi o‘rtasida integratsiyani kuchaytirish;

Kasbiy ta‘lim yo‘nalishlari (kasb va mutaxassisliklar) ro‘yxatini shakllantirish;

Fuqarolarning ishga joylashish jarayonlarini yengillashtirish;

Kasbiy faoliyat bilan bog‘liq normativ-huquqiy hujjatlarni takomillashtirish.

Mashg‘ulotlar milliy klassifikatori mehnat bozoridagi talab va taklifni baholash, kadrlar tayyorlash tizimini maqsadli va samarali yo‘naltirish, aholi bilan bog‘liq statistik ma‘lumotlarni to‘plash va tahlil etish uchun ishonchli asos yaratadi.

Shuning uchun dunyodagi ko‘plab mamlakatlar MXSK–2008 tizimini milliy sharoit va iqtisodiy ehtiyojlardan kelib chiqib moslashtirgan holda, o‘z milliy mashg‘ulotlar klassifikatorlarini ishlab chiqmoqda.

Bugungi kunda qator davlatlar, jumladan, Yevropa mamlakatlaridan –Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya, Ispaniya, Italiya, Niderlandiya, Osiyo davlatlaridan – Xitoy, Hindiston, Yaponiya, Singapur va MDH mamlakatlaridan – Rossiya, Qozog‘iston, Belorussiya o‘zlarining Mashg‘ulotlar milliy klassifikatorlarini ishlab chiqishgan va amaliyotga joriy etishgan. Mashg‘ulotlar milliy klassifikatorlarida milliy kodlash joriy qilingan.

Milliy kodlash tizimini joriy qilish quyidagi afzalliklarni ta‘minlaydi:

Kasblar bo‘yicha aniq statistik ma‘lumotlarni yig‘ish va tahlil qilish orqali mehnat bozorini samarali boshqarish imkoniyati yaratiladi.

Ta‘lim dasturlarini mehnat bozori talablariga moslashtirish va kasbiy standartlarni belgilash osonlashadi.

Milliy kodlash tizimi xalqaro standartlarga mos kelishi orqali xalqaro tashkilotlar va davlatlar bilan ma‘lumot almashish va solishtirish imkoniyati oshadi.

Mashg‘ulotlarning xalqaro standart klassifikatorida mashg‘ulotlarning xalqaro standartlashtirilgan klassifikatsiyasini taqdim etadi va unda mashg‘ulotlar 10 ta asosiy guruhga, 43 ta kichik guruhga, 130 ta mayda guruhga va 436 ta birlik guruhlariga bo‘linadi hamda har bir mashg‘ulotga 4 raqamli kod beriladi .

O‘zbekiston Respublikasida esa Mashg‘ulotlarning xalqaro standart klassifikatori (MXSK–1988) asosida 2000-yilda Mashg‘ulotlar milliy standart klassifikatori ishlab chiqilgan va tasdiqlangan. Shu bilan birga, 2008-yilda Xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan MXSK–08 (ya‘ni yangilangan ISCO-08) tasdiqlangan bo‘lsa-da, milliy darajada uning asosida yangilangan klassifikator haligacha ishlab chiqilmagan.

Mashg‘ulotlar milliy standart klassifikatori asosida 2010-yildan boshlab Xizmatchilarning asosiy lavozimlari va ishchilar kasblari klassifikatori ishlab chiqilib, amaliyotga joriy qilingan. Ushbu klassifikator keyinchalik 2015, 2017, 2020 va 2024-yillarda qayta ko‘rib chiqilib, takomillashtirilgan.

Biroq amaldagi Xizmatchilarning asosiy lavozimlari va ishchilar kasblari klassifikatori mehnat bozorida mavjud barcha kasb va lavozimlarni to‘liq qamrab olmaydi. Shuningdek, kasb va lavozimlarni xalqaro standartlar asosida to‘liq tasniflash hamda moslashtirish imkoniyatlari cheklangan.

O‘zbekiston Respublikasida xizmatchilarning asosiy lavozimlari va ishchilar kasblari

klassifikatoridagi ayrim kasblar nomlanishi xalqaro standartlar bilan muvofiq emas.

Xususan, energetika tarmog‘i bo‘yicha kasb va lavozimlar Qozog‘istonning milliy klassifikatori bilan taqqoslanganida 54 foiz, Rossiya Federatsiyasi klassifikatori bilan taqqoslanganda esa 53,5 foiz mos kelmaslik kuzatilmoqda.

Bunday holat respublikamizning xalqaro integratsiya jarayonlari faol kechayotgan, sanoat tarmoqlarida keng ko‘lamli modernizatsiya ishlari olib borilayotgan bugungi davrda mutaxassislar mobilligi, kadrlar tayyorlash tizimida uyg‘unlik va malakani o‘zaro tan olish bo‘yicha jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Respublikamizda Milliy malaka tizimini joriy etish ishlari 2020-yilda boshlangan [1] bo‘lib, 2030-yilgacha Yevropa malakalar ramkasi (European Qualifications Framework – EQF)ga integratsiyalashtirish rejalashtirilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2024-yil 30-sentyabrdagi PQ-345-son qarorida Mashg‘ulotlarning xalqaro standart klassifikatori (MXSK-2008)dan kelib chiqib Mashg‘ulotlarning milliy klassifikatori ishlab chiqish belgilangan [2].

Mashg‘ulotlar milliy klassifikatori mehnat bozorini tartibga solish, rasmiy statistika yuritish va kadrlar tayyorlashni samarali yo‘naltirish maqsadida ishlab chiqiladi.

Mashg‘ulotlar milliy klassifikatori ishlab chiqilishi quyidagi bosqichlardan iborat:

- 1) Tayyorgarlik bosqichi;
- 2) Mavjud ma‘lumotlar va xalqaro tajribalarni o‘rganish;
- 3) Mashg‘ulotlarni tasniflash va kodlash tizimini ishlab chiqish;
- 4) Mashg‘ulotlar milliy klassifikatorini standart ko‘rinishida tasdiqlash;
- 5) Mashg‘ulotlar milliy klassifikatorini joriy etish va takomillashtirib borish.

Mashg‘ulotlar milliy klassifikatorini ishlab chiqishda milliy mehnat bozorini tahlil qilish, xalqaro standartlar va tendensiyalarni o‘rganish, mashg‘ulotlarni milliy kodlash tizimini joriy qilish zarur.

Mashg‘ulotlar milliy klassifikatorida milliy kodlash tizimi bu mehnat bozoridagi barcha mashg‘ulotlar, kasblar va lavozimlarni tasniflash uchun xalqaro standart MXSK-2008 kodlari asosida ishlab chiqiladi va har bir mashg‘ulotga maxsus milliy kod beriladi.

Milliy kodlash tizimini joriy qilish har bir kasb va lavozimga aniq raqamli kod berish natijasida mehnat bozorini tahlil qilish va mehnat statistikasini yuritish uchun muhim hisoblandi. Shuning uchun milliy kodlash tizimni dunyodagi ko‘plab davlatlarda joriy qilgan.

Respublikamizda talab darajasidagi mashg‘ulotlar milliy klassifikatori bo‘lmaganligi va Xizmatchilarning asosiy lavozimlari va ishchilar kasblari klassifikatorida MXSK-2008 kodlaridan to‘g‘riridan-to‘g‘ri foydalanmoqda.

Misol uchun payvandchi kasbini milliy kodlashda Singapur 72120 kod bilan 5 raqamli kodlash tizimidan, Germaniyada 24422-116 kod bilan 6+3 raqamli modulli kodlash tizimidan, Turkiyada 7212.01.01 kod bilan 3 darajali kodlash tizimidan va Qozog‘istonda 7212-1-008 kod bilan 3 darajali milliy kodlash tizimidan foydalanilmoqda.

Mashg‘ulotlarning milliy klassifikatorida kasb va lavozimlarni kodlash MXSK-08 dagi boshlang‘ich guruhlar asosida hamda mamlakatimizda mavjud bo‘lgan kasb va lavozimlarni ifodalovchi sakkiz xonali kodlashdan iborat. Har bir darajadagi kodlar qo‘shimcha belgi va bo‘sh joylarsiz ketma-ketlikda ifodalanadi. Masalan, payvandchi kasbi 72120301 ko‘rinishida kodlanadi. Bunda 6 darajali kodlash sxemasidan foydalanilgan.

Mashg‘ulotlar milliy klassifikatorini milliy mehnat bozori va xalqaro standartlarga mos holatda ishlab chiqish mehnat bozori va ta‘lim integratsiyasini ta‘minlab, kasbiy ta‘lim va oliy

ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarini mehnat bozorida bandligini ta'minlash imkoniyatini yaratadi.

Xulosa qilib aytganda milliy kodlash tizimi mehnat bozorini raqamli va tartibli shaklda tasniflash tizimi hisoblanadi. Mehnat bozoridagi kasblar va lavozimlarni to'g'ri ajratish, ishga joylashishni osonlashtirish va mehnat bozorini yaxshiroq boshqarish uchun ishlatiladi. Bu tizim milliy va xalqaro standartlar asosida ishlab chiqiladi va mehnat statistikasi uchun muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2019-yil 6-sentyabrdagi PF-5812-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2024-yil 30-sentyabrdagi PQ-345-son qarori.